

Observatoriebiblioteket på Østervold 1861-1996

Af Jørgen Otzen Petersen

Omkring 40 år efter at astronomen Tycho Brahes arbejde på øen Hven havde gjort ham verdensberømt, fik kong Christian IV bygget Trinitatis-komplekset med studenterkirke, universitetsbibliotek og et astronomisk observatorium på toppen af Rundetårn. Tårnet blev indviet år 1642, og astronomerne ved Københavns Universitet havde til huse dér indtil 1861, hvor et nyt, moderne observatorium blev bygget på den gamle fæstningsvold uden for byens lys og støj. Observatoriet på Østervold blev brugt indtil 1996. I de første 100 år arbejdede her kun tre til fem astronomer; men i perioden 1960-1975 blev der ansat mange flere, og anvendelsen af bygningen ændredes helt. I 1996 blev alle astronomer ved Københavns Universitet både fra Østervold og Brorfelde-observatoriet samlet på Rockefellerkomplekset på Østerbro, og de to observatorier lukkede.

Hovedformålet med denne artikel er at sikre, at væsentlige oplysninger om astronomibiblioteket ved Københavns Universitet ikke går i glemmebogen. Der kendes nogle få oplysninger om astronomernes bibliotek på toppen af Rundetårn omkring 1815, men der synes ikke at være skrevet noget om den lange periode på 135 år mellem 1861 og 1996, hvor biblioteket på Østervold udviklede sig fra noget meget beskedent til Statens hovedbibliotek for astronomi.

I 1572 opdagede Tycho Brahe (1546-1607), Tyge Ottosen Brahe, søn af Otto Brahe til Knudstrup sin *Nye Stjerne* i Cassiopeia om

Jørgen Otzen Petersen, lektor emeritus, dr. scient., Københavns Universitets Astronomiske Observatorium (Niels Bohr Instituttet), privatadresse: Fuglsanggårdsvej 25, 2830 Virum; jotzenpetersen@gmail.com.

aftenen den 11. november. Efter publiceringen i 1573 af bogen *De Nova Stella in Anni 1572* blev han verdensberømt. Frederik II gav derefter Tycho Brahe enestående muligheder (en statsbevilling på 1-2 % af statsbudgettet i moderne sprog) for forskning i astronomi, som dengang var den absolut mest nyttige (navigation og tidsbestemmelser) og interessante (verdensbilledet) naturvidenskabsgren. Desuden var udarbejdelse af horoskoper på basis af astrologi på den tid en højt værdsat arbejdsopgave for astronomer. På Hven kunne han derfor opføre *Uraniborg* ca. 1580 (Andersen 2002, side 98) – et smukt renæssanceslot – og senere *Stjerneborg* – den tids mest avancerede observatorium. I årene indtil 1597, hvor han måtte forlade Danmark efter kontroverser med kong Christian IV, forbedrede han sammen med sine medarbejdere nøjagtigheden af stjernepositioner på himmelkuglen med en faktor omkring 10. Uheldigvis blev Uraniborg og Stjerneborg hurtigt nedbrudt efter Tychos bortrejse, og i dag er der kun smårester tilbage på Hven. Tycho Brahes eftermæle

Figur 1. Universitetsobservatoriet på Østervold set fra syd omkring år 1961. Statuen af Tycho Brahe står midt i et rosenbed. I nederste hjørne th. er indsat den skitse af Observatoriet fra 1861, som har været på forsiden af de officielle danske almanakker lige siden 1864.

er *De Nova Stella* og hans stjernekatolog. Tycho havde givetvis et for den tid meget veludstyret bibliotek. Han havde også sin egen papirmølle og sit eget trykkeri på Hven, så han kunne udgive sine egne bøger.

Tycho Brahes dygtigste og mest kendte elev, Christian Sørensen Longomontanus (1562-1647) blev udnævnt til professor i astronomi ved Københavns Universitet i 1621 og blev den første bestyrer af observatoriet på Rundetårn, som blev grundlagt i 1637 og taget gradvist i brug (Andersen 2002, side 101). På tårnet læses det officielle indvielsesårstal 1642. Det var kun omkring 60 år efter at Uraniborg var blevet bygget og 45 år efter at Tycho måtte forlade Danmark. Heldigvis kan vi stadig i moderne tid beundre Christian IV's geniale treenighedskompleks, Trinitatis Kirke med den storslåede bibliotekssal, hvor Universitetsbiblioteket havde til huse indtil 1861, og med astronomerne bosat i toppen af Rundetårn med deres kikkerter.

Bibliotekets historie 1861-1996 skal ses i sammenhæng med forskning og undervisning i astronomi. I 1861 blev bygningen på Østervold færdig og astronomerne flyttede ind. Årstallet 1996 kommer ind, fordi alle astronomer ansat ved Københavns Universitet blev flyttet fra Østervold og Brorfelde-observatoriet til Rockefellerkomplekset på Juliane Maries Vej på Østerbro ved Rigshospitalet i januar 1996.

Hovedtræk af tidsudviklingen 1861-1996

Anvendelsen af lokalerne i bygningen på Øster Voldgade 3 viser, at der er sket store ændringer i arbejdsforholdene for astronomerne gennem tiden og det samme gælder for biblioteket. I 1861 skulle biblioteket huses i et ganske lille rum i forbindelse med hovedindgangen. I 1961 benyttede biblioteket to ret store lokaler i stueetagen samt kælderlokaler. Biblioteket blev således kraftigt udbygget, svarende til at astronomifaget fik større anvendelse og især til, at udbuddet af bøger og tidsskrifter voksede. I de følgende år fortsatte denne udvikling, i 1996 brugte biblioteket omkring dobbelt så me-

get plads som i 1961. Der blev opstillet flere reoler i det store bibliotekslokale, og både endnu et kælderrum og vægplads i rundgangen blev efterhånden benyttet til bøger.

I Københavns Universitets årbøger kan vi følge den historiske udvikling for biblioteket og selve bygningen.

Årbog 1857-1863 behandler ”Opførelsen af et nyt Observatorium” i detaljer (side 558-562). Der blev bevilget midler til opførelse af bygningen og til anskaffelse af to hovedinstrumenter: en stor linsekikkert og en meridiankreds. Totaludgiften for det nye observatorium blev 91,463 Rigsdaler og 40 Skilling, hvoraf de 23,585 Rigsdaler og 85 Skilling var til de to hovedkikkerter.

I årbog 1920-1923 (side 347) under ’Universitetets videnskabelige Institutter, Det astronomiske Observatorium’ læses: ”Paa Finansloven for 1920-21 var Observatoriets Annuum [driftsbevilling excl. lønninger] opført med 7128 Kr., hvoraf 1300 Kr. til Brændsel.” Bygningen var dengang opvarmet med et antal kakkelovne og jernkomfurer, og der var ansat en medarbejder til at passe arbejdet med opvarmningen. Ud over lokaler til tre kikkerter i stueetagen og det store refraktorteleskop i tårnet var der i bygningen fire lejligheder til professor, observator, videnskabelig assistent og portner. På tillægsbevillingsloven for 1923-24 ses 6250 Kr. til ”Dækning af Underskud paa Observatoriets Regnskab”. --- ”Til Støtte for Andragendet er det anført, at det har været vanskeligt at drive Observatoriet paa forsvarlig Vis med det forhaandenværende Annuum. Det har saaledes været nødvendigt at afsige nogle Tidsskrifter ligesom Observatoriet har savnet Midler til Indbinding af Nyanskaffelser.” ---”Man har indskærpet Professor Strømgren [bestyrer af Observatoriet 1907-1940], at naar den foreliggende Overskridelse dækkes ved en Bevilling paa indeværende Finansaars Tillægsbevillingslov, forventer man, at han fremtidig indretter sin Administration af Annuet saaledes, at nye Overskridelser undgaas.”

På finansloven 1943-44 (side 244) var : ”En bevilling paa 24.400 kr. til forskellige byggearbejder på observatoriet, nærmere saaledes, at tre observationsværelser i observatoriets midterdel blev omdannet til arbejds- og biblioteksværelser. Under hensyntagen til den daværende mangel på byggematerialer kom arbejdet dog ikke til udførelse, kun at ministeriet under 15. januar 1944 meddelte tilladelse til at anvende et beløb af 6000 kr. af bevillingen til tilmuring af observationsspalterne og indretning af fire vinduer i bygningen.” Det nuværende velkendte, harmoniske udseende af facaden mod syd og den mere rå side mod nord stammer således fra 1944; og nyindretningen af en del af stueetagen (minus tjenesteboligerne) stammer fra slutningen af 1940’erne. Tilmuringen af de gamle observationsspalter ses i dag tydeligt på nordsiden af bygningen, medens arbejdet på sydfacaden er udført så omhyggeligt, at de fire nye vinduesåbninger fremtræder helt som de gamle fra 1861. Spalterne kan dog lige anes.

Først i 1950’erne blev opvarmningen med brændsel erstattet af centralvarme med radiatorer fra et anlæg fælles med det daværende Kemisk Laboratorium og Mineralogisk Museum. Observator Julie Vinter Hansen (1890-1960) har berettet, at bevillingen stod på finansloven flere gange uden at det blev til noget. Først da hun påtalte sagen, blev anlægsarbejdet udført.

Som nævnt var der i de første 100 år efter 1861 kun ganske få astronomer. Og antallet af astronomistuderende har været tilsvarende beskedent. I 1957 var der to faste astronomer og 5-7 astronomistuderende, hvoraf to havde forskning som hovedinteresse (for flere detaljer se Petersen 2015, s. 28). Få år tidligere havde der dog været to astronomer mere ansat i København, og i Brorfelde var der yderligere tre faste stillinger. I årene 1960-1975 blev der yderligere ansat ca. 10 faste astronomer i København og Brorfelde og et lignende antal arbejdede i midlertidige stillinger. Tilsvarende blev der også ansat kontorphersonale og tekniske medarbejdere. Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre i København? Jo, før 1961 var hele øst- og vestfløjen udnyttet til boliger for professor, observator, as-

sistent og portner, i alt fem store og 5-6 mindre lokaler i hver fløj. De blev gradvist fraflyttet som boliger. I 1975 var de sidste astronomer flyttet væk fra bygningen, og alle de ledige lokaler kunne nu ombygges til kontorer og arbejdsværelser til f.eks. computere og computerudstyr. Astronomisk Observatorium havde adgang til Danmarks første elektroniske computer DASK (1958) og fik i 1962 opstillet en GIER-maskine af første produktionsserie på Østervold. I de følgende år 1975-1996 skete der kun små ændringer i medarbejder- og studentertal, fordi der kom fuldt stop for bevillingsstigninger. Og så kom jo fattigfirserne. Udviklingen i den periode blev helt domineret af større og større anvendelse af computere til både astronomiske beregninger og kontoropgaver.

Astronomi på Universitetsbiblioteket og Urania

En af de første informationer om astronomibøger med tilknytning til Københavns Universitet kendes fra universitetshistorien: ”Yderligere lidt bibliotekshjælp blev ydet til de 16 studenter, der havde plads på Valkendorfs Kollegium. I forbindelse med udstedelsen af en fundats for kollegiet oprettede Christoffer Valkendorf 1595 et mindre håndbibliotek, som bestod af 96 bind fordelt på forskellige fag, dog med en relativ stor repræsentation af matematisk, geografisk og astronomisk litteratur og så godt som ingen medicinske og juridiske værker.” (Ellehøj & Grane 1980, s. 306).

Den første gang eksistensen af astronomernes bibliotek på Rundetårn kan påvises synes at være i en inventarliste fra 1815: *Inventarii=Liste over astronomiske, matematiske og fysikaliske Instrumenter samt Meubler og andre Sager, Universitetets astronomiske Observatorium tilhørende*. Listen, som er publiceret i *Dansk astronomi gennem 400 år*, bd. 3, indeholder 107 numre (Gyldenkerne et alii 1990, s. 483-489) og er underskrevet: ”Saaledes af Undertegnede underdanigst forfattet og registreret. At intet, Observatoriet tilhørende, med mit vidende, er fortiet eller forglemt, dette tør jeg underdanigst indestaae. Det astronomiske Observatorium i Kjøbenhavn af 26 januar 1815. Underdanigst Mathias Bugge. Første Observator ved Universitetets astronomiske Observatorium”. Mathias Bugge

<i>V Bøger, astronomiske Ephemerider og Tabeller</i>	
No.47.	40 Eksemplarer i raae Matrix af Th. Bugge: <i>Observationes astronomicae in annis 1781, 1782 og 1783, institutæ, Havniæ 1784.</i> Er af Forfatteren trykte paa egen Bekostning og skjænket til Observatoriet. Men Kobberpladerne mangler.
No.48.	Johannis Bayeri <i>Uraniometria.</i> Ulmæ 1661 in Fol.
No.49.	2de Protokoller ned rene Blade, hvori adskillige Standspersoner og Fremmede, som haver besøgt Observatoriet, har indskrevet deres Navne.
No.50.	Bodes mindre Himmelatlas, nyeste Udgave Berlin 1805 i Tværfolie og tilhørende Forklaring[?] med Titel: <i>Forstellung der Gestirne,</i> Berlin 1805, in 4to.
No.51.	Bodes allgm. <i>Beschreibung d. Gestirne,</i> nach Messergebnisse von 17240 Sternen, Berlin 1801, in Tot. (Denne bog er mig af min Fader afd. Etatsråd Bugge udlaant til brug paa Observatoriet, men den er i hans Regnskaber ingensteds ført Observatoriet til Udgift. Jeg er derfor i Tvivl om denne Bog maa betragtes som Observatoriets Ejendom, eller om den tilhører min afd. Faders Dødsbo).
No.52.	Bodes <i>Verzeichniss von 5505 Sternen,</i> nach Bobachtungen von Dr. Piazzi, Berlin 1805, in 4to.
No.53.	Samme Bog.
No.54.	De Zaith, <i>Tabulae speciales aberrationes et nutationis Vol I og II.</i> Gothæ 1806, in 4to.
No.55.	Ejusdem, <i>Tabulae motum Solis verae et iternem correctæ.</i> Gothæ 1804, in 4to.
No.56.	Bodes <i>astronomisches Jahrbuch</i> for Aarene 1791 og 1792 samt 1798-1816. Dog mangler 1802. I alt 20 Vol. De øvrige Aargange ere brændte tilligemed min afd. Faders Professorresidents, under Bombardementet i 1807.
No.57.	<i>Nautical=Almanac</i> for Aarene 1798-1810, samt 1814 og 1815. Aargangen 1805 er in Duplo. I alt 16 Vol. De foregaaende Aargange brændte under ovennævnte Bombardement.
No.58.	Hells <i>Ephemerides astronomicae</i> for Aarene 1775, 78 og 98. De øvrige Aargange brændte under det ovennævnte Bombardement.
No.59.	<i>Vega Logarithmisches=Trigonometrische Tafeln.</i> 1 ^{ste} B. Leipzig 1797. 800.

Figur 2. Numrene 47-59 i Mathias Bugges inventarliste fra 1815 (sammenklippet fra bogen *Dansk astronomi gennem 400 år*, bd. 3 s. 487-488).

var søn af Thomas Bugge (1740-1815), som var professor og bestyrer af Observatoriet i årene 1777-1815. Listen blev udarbejdet kun 11 dage efter faderens død den 15. januar 1815 og må ses som led i en afvikling. Listens numre 47-59 indeholder bøger, astronomiske ephemerider og tabeller (Figur 2). Den viser, at astronomerne havde et mindre håndbibliotek med nyttige værker. Nogle af dem kunne genfindes i Østervoldbiblioteket, som altså må være den direkte arvtager af 1815-samlingen.

Fra starten i 1861 var der på Østervold kun afsat meget beskeden plads til astronomernes håndbibliotek. Det var ikke så mærkeligt, idet de fast ansatte astronomer havde tjenestebolig i bygningen; størstedelen af arealet blev udnyttet til boliger.

Universitetsbiblioteket i Fiolstræde blev indviet i 1861, samme år som observatoriet på Østervold. Den næste store udvidelse af Uni-

versitetsbiblioteket skete i 1938, da natur- og lægevidenskabelige værker blev udflyttet fra Fiolstræde til den nye bygning på Nørre Allé med betegnelsen *Universitetsbibliotekets 2. Afdeling* og senere *Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek*. I en lang periode fungerede Østervoldbiblioteket som en underafdeling af dette bibliotek.

Forskningsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket Lisbeth Moustgaard publicerede i 1990 en afhandling ”URANIAS TJENERE, *Episoder i dansk astronomi 1900-1950*” (Moustgaard 1990) med oplysninger om institutionen, som også vedrører forholdene omkring Astronomisk Observatorium og astronomibiblioteket. Et markant – og i dag totalt glemmt – træk var i første halvdel af 1900-tallet en konkurrence mellem privatobservatoriet *Urania* på Frederiksberg på Dronning Olgas vej og universitetsobservatoriet *Astronomisk Observatorium* på Østervold både på biblioteksområdet (især m.h.t. amatørastroномers interesser) og – i dag overraskende for de fleste – m.h.t. videnskabelig forskning og publicering. Uraniaobservatoriet blev oprettet i 1897-98 af overtelegrafist Victor Nielsen (1855-1918) (Moustgaard 1990, s.1) og var ejet og drevet af ham indtil 1919, hvor det blev overtaget af Carl Luplau Janssen (1889-1971), som var ejer og leder til op i 1960’erne. Fra januar 1911 havde Luplau Janssen en stilling som medhjælper ved Universitetsbiblioteket, og fra 1914 fik han en fast ansættelse som underbibliotekar (Moustgaard 1990, s. 69). Uraniaobservatoriet havde udstyr som i nogle henseender kunne konkurrere med kikkerterne på Østervold. Det blev udnyttet intenst af både amatørastroномer og videnskabeligt uddannede kandidater. En af grundene til at de to observatorier kunne eksistere sideløbende over en længere årrække var, at astronomi var mere populært og anerkendt i offentligheden end i dag. Efterhånden fik Luplau Janssen anskaffet et bibliotek, som var meget værdsat af amatørastroномer, og der blev lagt voksende vægt på folkeoplysning.

Som privatperson uden høj indtægt eller formue havde Luplau Janssen problemer med at holde så ambitiøst et foretagende i gang,

og sammen med de øvrige, der arbejdede videnskabeligt på Uraniaobservatoriet, måtte han søge den nødvendige støtte fra fonde eller statsbevillinger som f.eks. Carlsbergfondet. Luplau Janssens basisindtægt var fra hans *lille kongelige embede*, om hvilket han skrev: ”Min Bibliotekar-Gerning har altid interesseret mig, og jeg smigrer mig med, at jeg ved mange Lejligheder har betydet ikke så lidt for Universitetsbiblioteket, den Institution, som jeg er knyttet til som kgl. Embedsmand”, (Moustgaard 1990, s. 71). Der er dog ingen tvivl om, at han var mere stolt af sin forskningsindsats. Som nævnt fik han støtte fra fonde mv., og desuden havde han indtægter fra sit forfatterskab af populære bøger og fremvisninger af Uraniaobservatoriet.

Luplau Janssen følte sig ofte nærmest i krig med eller undertrykt af astronomerne på Østervold, især af Elis Strömngren (1870-1940), professor 1907-1940, og hans søn Bengt Strömngren (1908-1987), professor 1940-1951 og 1967-1978. Luplau udtrykte ofte klart sin skuffelse over manglende anerkendelse og støtte fra officiel side og over et manglende avancement til overbibliotekar. Han var dog en meget kendt offentlig person gennem 30-40 år. Ved sin død i 1971 skrev flere aviser nekrologer om ham (Moustgaard 1990, s. 22); fra Politiken: ”Sjældent har der eksisteret så ildfuld en popularisator på det astronomiske område. Det antal gange, han har været interviewet i denne eller hin avis, må også være astronomisk”. Han talte ofte i radioen i en tid, hvor et radioforedrag i sig selv havde nyhedens interesse. Berlingske Tidende skrev: ”Hans navn vil være kendt af mange – han havde gennem et halvt århundrede aktivt og flittigt virket for at udbrede kendskabet til astronomien og dens problemer. Han havde et meget stort videnskabeligt og populærvideenskabeligt forfatterskab bag sig, det sidste også placeret i tidsskriftartikler og aviser.”

Som nævnt havde Uraniaobservatoriet i lighed med Østervoldobservatoriet et bibliotek. I 1961 oplyses, at Uranias bibliotek rummede en bogsamling på 11000 bind. I modsætning havde Østervoldbibliotekerne t 10000 bind (Kilde: Jacob Thomsen: *Videnskabelige og faglige biblioteker i København. En kortfattet fører*, 1961, s. 24). En

sammenligning mellem de to observatorier, der giver størst vægt til Urania numerisk eller videnskabeligt, er imidlertid misvisende. Urania havde et bibliotek mest beregnet for amatørastroномer bl.a. med underholdning som nævnt af Moustgaard, og uden videnskabelig undervisning eller tilknytning til Universitetet. Uraniabiblioteket kan bedst karakteriseres som et godt grundlag for folkeoplysning.

Carl Luplau Janssen, som i mange år var Uraniaobservatoriets drivende kraft, døde i august 1971. Aktiviteterne på Dronning Olgas vej fortsatte imidlertid i adskillige år med fru Aase Worsøe Luplau Janssen som ejer. Hun overdrog i 1983 den store Urania Refraktor til Aalborg Kommune, som bekostede opførelsen af en ny observatoriebygning. Kikkerten blev genopstillet, og den 23. april 1988 blev Uraniaobservatoriet i Aalborg officielt åbnet. Året efter påbegyndtes offentlige forevisninger, og NAFA – Nordjysk Astronomisk Forening for Amatorer – fortsatte Frederiksbergtidens folkeoplysende arbejde.

Katalogisering på Østervold og Universitetsbiblioteket

Omkring år 1900 havde Universitetsbiblioteket ansvaret for katalogiseringen af Østervoldbibliotekets samlinger. Lisbeth Moustgaard skriver i ovennævnte afhandling: ”Omkring århundredeskiftet rådede [Universitets]biblioteket ikke over personale med uddannelse i de matematisk-fysiske fag. I 1904-06 var der for første gang ansat en matematiker, og i 1911 blev Luplau Janssen bibliotekets næste mag. scient. i de matematisk-fysiske fag. Før den tid, i 1900-02, havde den astronomikyndige matematiker Poul Heegaard bistået institutionen med at løse nogle opgaver, der krævede viden i matematik og astronomi. Bl.a. konstruerede han de systemer, som litteraturen i disse fag inddeles efter i bibliotekets emnekataloger. I løbet af nogle årtier var der sket så stor en udvikling i begge fag, at Heegaards systemer ikke længere var brugbare. Statistikeren Georg Rasch påtog sig at forny Poul Heegaards matematiksystem. Luplau Janssen skulle konstruere et nyt astronomisystem, som blev færdigt i årene 1937-39.” Lisbeth Moustgaard var selv ansvarlig for

matematik-astronomi-området på Universitetsbiblioteket gennem en årrække. Det er efter al sandsynlighed Georg Rasch og Luplau Janssens system, der stadigvæk var i brug i astronomibibliotekets kartotekskort fra det gamle Østervoldobservatorium og i opstillingen af bøgerne på reolerne (i 2018 på Rockefellerkomplekset). Det er ikke klart, hvor stor en del af kortkatalogen, der er overført til en edb-database, og hvor stor en del af bøgerne, der er tilgængelige via de nuværende bestillingssystemer.

Den smukke bygning på Østervold

Som nævnt bevilgede staten i 1850'erne midler til "Opførelsen af et nyt Observatorium" og anskaffelse af de to vigtigste kikkerter: en stor linsekikkert - diameter af linsen 26 cm - til opstilling øverst i kuplen i tårnet centralt i bygningen og en meridiankreds til videreførelse af Tycho Brahes og Ole Rømers arbejder. Placeringen blev valgt til Rosenborg-bastionen på den gamle fæstningsvold i udkanten af den nye Botaniske Have. Arkitekten var professor ved kunstakademiet Christian Hansen. Byggeriet startede i 1859 og kunne som nævnt afsluttes i 1861. I næsten samme periode var Chr. Hansen arkitekt for det langt større byggeprojekt

Figur 3. Grundplan for Observatoriets stueetage i 1861. Observatoriet havde som en byzantinsk kirke en centralkuppel højt oppe og fire korsarme. Hovedindgangen var præcis fra syd. Gennem vestibulen kom man ind i rundgangen omkring fundamentet til den store kikkert opstillet øverst i det centrale tårn. I stueetagen var de tre lokaler vest, nord og øst for rundgangen optaget til opstilling af tre kikkerter. De to yderfløje i stueetagen blev indrettet til beboelse for professoren i vestfløjen og observatoren i østfløjen. I 1957 var de tre kikkertlokaler og samt studereværelset og kælderens i observatorfløjen inddraget til almindelig brug, og efter 1975 var hele arealet udnyttet til kontorer og arbejdslokaler. (Fra Gyldenkerne et alii 1990, s. 224)

Kommunehospitalet på vestsiden af Botanisk Have. Der er iøjnefaldende ligheder mellem stilen i de to byggerier, selv om Kommunehospitalet er et stort kompleks. Chr. Hansen var i Grækenland blevet meget optaget af byzantinsk stil, specielt af den typiske byzantinske kirke med et kvadratisk centralrum med en høj kuppel over og fire korsarme; og det er ideen i begge byggerier. Det ses tydeligt på figur 3 og måske knap så tydeligt for kommunehospitalet på figur 4.

Figur 4. Tv.: Østervoldobservatoriet 1886. Centralt ses kuppeltårnet med bygningsarme i de fire verdenshjørners retning, præcist kirketypen. Dog var der ikke her et stort, frit rum under kuplen, fordi den store kikkert med brændvidde (længde) 5 m, som var bestemmende for dimensionen af kuplen og tårnet, var opstillet på et meget solidt fundament, der gik gennem hele bygningen og dybt ned i undergrunden. Ud til rundgangen om kikkertfundamentet i tårnets stueetage lå mod syd først en lille trappe ned til vestibulen og derefter hoveddøren med trappe til jordniveau. Th.: Kommunehospitalets facade set fra Nørre Farimagsgade ca. 1970. Bag de store vinduer øverst i centralbygningen var kirkesalen under en kuppel. Frisen øverst var udsmykket med halvcirkelbuer ligesom på Østervoldbygningen og Rundetårn. Kuplen markerede stilen som byzantinsk kirke. Fotografier fra Bymuseet.

Af grundplanen for observatoriet på figur 3 fremgår rumopdelingen i 1861. I hvert af de tre rum i stueetagen mod nord, øst og vest blev der i 1861 opstillet kikkerter med to hovedformål: at foretage de for tidstjenesten nødvendige observationer og at fortsætte det arbejde, som var påbegyndt af Tycho Brahe og Ole Rømer med bestemmelse af nøjagtige stjernepositioner. Mod øst og vest kom man efter kikkertrummen til store lejligheder til de faste astronomer: professoren i vestfløjen og observator, assistent og portner i østfløjen. Bygningen havde udover kirkeideen også mindelser fra Run-

detårn, dels selve placeringen af instrumenter på toppen af et rundt tårn og desuden i bygningsstilen markerede søjler, som afsluttes med murede halvcirkelbuer. Der ses også islæt af tempelarkitektur i de trekantede gavle mod syd og nord.

Takket være grundplanen fra 1861 kan vi se, hvor Observatoriets bibliotekslokaler har været placeret. Fra starten var det planlagt, at bøgerne skulle placeres i vestibulen lige inden for hovedindgangen. Det er også tydeligt, at det havde været lidt vanskeligt af finde en anden placering, idet resten af den store bygning var optaget af teleskoper eller lejligheder. Det kan klart være en uheldig placering af bøger i regn og snevejr. Og nogle skader på gamle bøger stammer formentlig fra fugtigheden i vestibulen. Efter ca. 1920 blev de mindre kikkerte i stueetagen ikke brugt mere. Efterhånden var pendulure blevet så nøjagtige, at tidstjenesten ikke behøvede stjerneobservationer i København, men kunne synkroniseres ved hjælp af internationale radiosignaler, og støjen og lyset fra den omgivende by var blevet generende. Ved en større ombygning i 1940'erne blev de tre rum med kikkerte ændret til arbejdslokaler uden kikkertspalter i taget og med vinduer i den oprindelige byggestil i beboelsesfløjene. Det har også bevirket, at facaden nu fik den harmoniske opbygning, vi stadig ser i dag.

Da denne artikels forfatter første gang kom på Observatoriet i 1957, havde begge de to store lokaler på grundplanen mærket "Passageinstrument" og "Studere V." længe været udnyttet til bibliotekslokaler. De udgjorde størstedelen af den til rådighed stående plads, idet de store øst- og vestfløje helt var optaget af tjenesteboliger. I mellembygningen mod vest var der to små kontorer til kontordamer, og mod nord var et auditorium, som dog ikke blev anvendt, idet der her blev opbevaret alt muligt forskelligt. Studereværelset i observatorfløjen blev kaldt "læseværelset". Her var kartoteker og store skuffer til arbejdsmaterialer, hylder til håndbøger og tidsskrifter mv. og et smukt, gammelt ur. Midt i lokalet stod to arbejdsborde i blank mahogni med behagelige lænestole i mahogni og læder, se figur 7. De var formentlig anskaffet af observator Julie Marie Vinter Han-

sen, som havde beboet observatorlejligheden siden 1923. Ud over de to nævnte lokaler blev flere kælderlokaler anvendt til samlingen af observatoriepublikationer, opbevaring af ældre tidsskrifter, der ikke længere var plads til i stueetagen, og til arkiv for biblioteket med f.eks. særtryk, notesbøger, kort m.m. I 1990'erne efter professor Bengt Strömngrens pensionering opbevarede også en del bøger og blandede papirer fra Strömngrens kontor, f.eks. kladdehæfter fra Strömngrens skolegang. Formentlig er alt herfra blevet kasseret under eller efter flytningen til Rockefellerkomplekset i 1996.

Bibliotekarer og bestyrere

Hver tirsdag i årene omkring 1960 kom bibliotekaren frk. Ebba Friis fra Universitetsbiblioteket for at tilføje nyttilkomne bøger og tidsskrifter til samlingen og passe andre biblioteksforretninger. Hun fremhævede, at observatoriebiblioteket var Statens hovedbibliotek for astronomi, og at vi derfor skulle anskaffe alt væsentligt nyt. Det er den ordening, som ifølge universitetshistorien var gældende for en del institutbiblioteker dengang tilknyttet Universitetsbibliotekets 2. Afd. (i dag benævnt Københavns Universitetsbibliotek Nord), (Ellehøj & Grane 1980, s. 464). Nogen tid efter at frk. Friis var blevet pensioneret, blev Lone Gross bibliotekar både i København og Brorfelde helt fra januar 1971 til januar 2009. Det blev en periode med store forandringer. Som nævnt blev Østervoldobservatoriet og Brorfeldeobservatoriet i januar 1996 samlet på Rockefellerområdet, så også biblioteket måtte reorganiseres. I 1995 blev bibliotekar Lisbeth Dilling ansat som bibliotekar for det samlede Niels Bohr Institut og varetog derefter koordineringen mellem de gamle institutbiblioteker. Da Lone Gross i 2009 blev pensioneret overtog Lisbeth Dilling også astronomibiblioteket. Da så Lisbeth Dilling i januar 2018 blev pensionist, overtog Kader R. Ahmed hvervet som bibliotekarassistent for det samlede Niels Bohr Institut. I 2005 blev Niels Bohr instituttet reorganiseret på den måde at de tidligere fire enkeltlaboratorier – Astronomisk Observatorium fra 1642 var et af dem – formelt ophørte med at eksistere, idet de gamle navne simpelthen forsvandt; og forskningen blev herefter organiseret i større og mindre emnegrupper.

Figur 5. Tv.: Professor Bengt Strömgren (1908-1987), den mest betydende danske astronom i 1900-tallet. Han var bestyrer for Østervoldobservatoriet 1940-1951, direktør for observatorier i USA og professor ved Institute for Advanced Study i Princeton 1951-1967, og fra 1967 professor i København med bolig i Carlsbergs Æresbolig. I midten: Observator Julie Marie Vinter Hansen (1890-1960) var fungerende bestyrer på Østervold i årene 1951-1957. Det er primært hendes fortjeneste, at astronomibiblioteket i 2018 var i så god stand, idet hun formentlig allerede i 1930'erne havde startet et større projekt med indbinding af bøger og tidsskrifter. Det blev efter 1960 fortsat af skiftende bibliotekarer. Th.: Professor Anders Reiz (1915-2000) var Bestyrer 1957-1972. Han forstod at udnytte de gyldne tider i 1960'erne og første halvdel af 1970'erne til at øge astronomiaktiviteten ved Københavns Universitet væsentligt – før 1957 var antallet af astronomer 5-6, efter 1975 op mod 20. Efter 1972 blev bestyreren valgt af et Institutråd, normalt for en periode på to år.

Figur 6. Tre bibliotekarer. Fra venstre: Lone Gross, Lisbeth Dilling og Kader R. Ahmed.

Tidsskrifter, bøger og observatoriepublikationer

Også i observatoriebiblioteket var katalogiseringen og tilgængeligheden afgørende for kvaliteten og anvendeligheden. Kartoteket på Østervold var 18 skuffer med kartotekskort af størrelsen 12,4 x 7,4 cm. På figur 7 kan skufferne ses på væggen mod vest i læseværelset bagved Henning Jørgensen; lyset falder ind fra vinduet mod syd. Th. for kartoteket ses to hylder, som blev brugt af bibliotekarerne

Figur 7. Fotografier fra læseværelset i biblioteket 1960. Øverst: Stud. mag. Henning Elo Jørgensen sidder med en elektrisk regnemaskine foran kartoteksskufferne. Nederst: Nyuddannede mag. scient. Jørgen Otzen Petersen ved arbejdsbordet overfor.

til indkommende post mv., og indgangsdøren til værelset. Over kartoteket ses hylder med bøger. Hyldekonstruktionen gik op til loftet på alle væggene, og indeholdt så stor en del af tidsskriftsamlingen, som der var plads til. Da der hele tiden ankom nye tidsskrifter, måtte nogle af de ældste efterhånden flyttes ned i et kælderlokale.

På væggen mod øst bag ved denne artikels forfatter ses nogle store hylder og skuffer for neden, figur 7 nederst. Omkring 1960 indeholdt skufferne f.eks. gamle lister og protokoller, der skulle gemmes. Der var også en skuffe med breve og arbejder af besynderlig eller nærmest uforståelig karakter indsendt af mere eller mindre kritiske/håbefulde forfattere med revolutionerende ideer (flipskuffen). De blev formentlig besvaret med et brev, der anerkendte, at observatoriet havde modtaget henvendelsen; men med besked om, at Observatoriet desværre ikke kunne komme med kommentarer.

Mod væggene var der udover tidsskrifter også en samling af de vigtigste håndbøger til brug for medarbejdere og studerende. Man kan se små holdere stikke ud fra nogle af hylderne. De indeholder lånesedler, som man skulle stille ind på bogens plads, så det altid var klart, hvor en bestemt bog kunne findes.

Bogsamlingen var opstillet i det store rum lige øst for rundgangen. Der var der hylder fra gulv til loft langs væggene og desuden opsat hyldekonstruktioner på en stor del af gulvpladsen. Bøgerne var dengang ordnet i en række grupper i en rækkefølge, der forekommer naturlig for astronomer:

- A: Astronomi i almindelighed med biografier og bibliografier.
- B: Praktisk og sfærisk astronomi, observatoriepublikationer, stjerneatlas og stjernekort mv.
- C: Celest mekanik.
- E: Matematik og tabeller.
- F: Astrofysik, hjælpevidenskaber (fysik, optik, kemi) og rumfysik.
- G: Tidsskrifter og varia.
- S: Speciale- og ph. d.-afhandlinger.

På Østervold startede ved indgangsdøren fra rundgangen, og de øvrige grupper fulgte, først langs væggene og derefter på hylder på gulvstativer. I 2018 stod bøgerne stadig i samme rækkefølge i et kælderlokale i Rockefellerbygningen.

En speciel gruppe var observatoriepublikationerne. Det havde været et krævende arbejde gennem mere end 100 år at opbygge den samling; der findes kun ganske få lignende samlinger i verden. Baggrunden for samlingen var udvekslingen af publicerede arbejder mellem observatorier verden over. Gennem mange år, måske fra omkring 1750, havde der været et antal store, stabile observatorier og nogle mindre observatorier af varierende kvalitet. De fleste observatoriers stolthed har været rækken af publikationer fra medarbejderne, jvf. de vigtige publikationslister fra alle Københavns Universitets institutter. Mange studier blev naturligvis publiceret i de store, astronomiske tidsskrifter. Men mange andre passede ikke til noget tidsskrift eller kunne ikke udsendes i almindelig tilgængelig form, f.eks. som en bog. Sådanne skrifter kunne så udveksles som særtryk, hvorved man også opnåede at finde forhåbentligt interesserede læsere. Der var prestige i for observatorierne at udveksle materiale med mange andre observatorier. Østervoldobservatoriet brugte en del ressourcer på at udsende særtryk af publicerede arbejder og af lokale studier, der ikke blev publiceret andre steder efter en liste; og modtog så til gengæld lignende materiale fra partnerne. En eksotisk adresse var: *Purple Mountain Observatory, Rarotonga, Cook Islands, South Pacific*.

Det er klart, at det materiale biblioteket gennem tiden havde modtaget, var højst varieret, fra store tunge bøger til enkeltsider f.eks. med meddelelse om en observationsrække, og at det modtagne stof kom med meget uregelmæssige mellemrum. For hvert observatorium måtte bibliotekaren samle alt, hvad der kom. Det skete i praksis ved hjælp af bindekapsler, dvs. solide papsider holdt sammen med bændler. Det hele blev samlet med omhu gennem mange år, og desuden var det væsentligt, at få indbundet materialet efterhånden, ellers var det næsten umuligt at holde styr på. Det lykkedes dog langt

fra at få indbundet alt. Fra København findes en indbundet serie ”Publikationer og Mindre Meddelelser fra Københavns Observatorium” fra 1910 til 1970 på ca. 90 hyldecentimeter med numrene 1-213. Fra nummer 214 blev serien omdøbt til ”COPENHAGEN UNIVERSITY OBSERVATORY REPRINT NO. xyz”. Hvert særtryk blev stemplet med dette navn og nummeret påskrevet med håndkraft. Den sidste årgang blev 1995 med numrene 952-1026. Bibliotekar Lone Gross har oplyst, at hun hvert år nedskrev en fortegnelse over referencen til hvert nummer i serien. I 2019 findes desværre kun listen for 1995.

Samlingen efter flytningen til Rockefellerbygningen i 1996

Som nævnt blev medarbejderne fra Østervold og Brorfelde-observatoriet i 1996 overført til Rockefellerkomplekset, som ligger på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet. Bibliotekerne fulgte med. Bogsamlingen og de vigtigste tidsskrifter blev opstillet i et stort, lyst og venligt lokale på 1. sal i bygningen. Da Brorfeldesamlingen indeholdt værker, som også fandtes på Østervold, var der mange dubletter, og da biblioteket desuden som gave (især fra afdøde astronomers bo) modtog nogle meget blandede, mindre samlinger, blev det nødvendigt også at udnytte kælderlokaler til opbevaring af bøgerne.

I årene omkring 2000 blev astronomernes anvendelse af bøger fra biblioteker mindre, efterhånden som mere og mere information nemt og hurtigt kunne findes via nettet. I dag bruger mange forskere og studerende inden for fysik-astronomi-områderne sjældent biblioteker. Ved en reorganisering inden for Rockefellerbygningen blev bogsamlingen derfor forvist til kælderlokaler, hvor den dog som nævnt i 2018 stod intakt.

I løbet af 2015 blev det klart, at placeringen af bogsamlingen i Rockefellerbygningen ikke kunne blive permanent, idet Rigshospitalet skulle overtage området til nybyggeri. Her må det fremhæves, at fremstillingen i det følgende mest bygger på denne artikels forfatters egne erindringer og vurderinger.

Forskningsbibliotekar Lisbeth Dilling havde i 2015 planer om revision og forbedringer af astronomi- og geofysiksamlingerne i Rockefellerbygningerne. Hendes optimistiske vurdering var, at det ville være muligt at overflytte den reviderede samling til det store nye Niels Bohr Institut, når fraflytningen fra Rockefeller skulle ske. Det blev dog efterhånden klart, at udsigten for alle aktiviteterne på Rockefellerkomplekset blev forværret, og at Niels Bohr Instituttets situation blev ret problematisk på grund af forsinkelser og bevilningsoverskridelser ved bygningen af det nye Niels Bohr Institut. Det hele spidsede til i 2018, hvor det syntes usikkert, hvordan udflytningen fra bygningerne skulle foregå, og – specielt for bibliotekets vedkommende – om og i hvor stort omfang bogsamlingen overhovedet kunne bevares. Det billigste, nemmeste og mindst plads-, arbejds- og tidskrævende ville jo være at kassere det hele. Det blev oplyst, at ifølge statens regler må sådanne samlinger ikke bare sælges.

Københavns Universitetsbibliotek og Det Kgl. Bibliotek ønskede ikke at overtage samlingen fra Østervold med henblik på bevaring, hvorfor institutlederen ved hjælp af Niels Bohr Instituttets biblioteksudvalg søgte andre muligheder i sidste stund, da det stod klart, at samlingen risikerede at blive kasseret.

Især ved en enestående indsats fra biblioteksassistent Kader R. Ahmed og et tilbud fra astronom og bibliotekschef Bertil F. Dorch fra Syddansk Universitet (SDU) i Odense, samt velvillige beslutninger i Niels Bohr instituttet og Fakultetet, lykkedes det at bevare næsten alt væsentligt fra astronomibiblioteket på Østervold. Den egentlige astronomisamling med bøger, samleværker, kalendere, stjernekort og stjerne kataloger mv. er for størstedelen overført til Niels Bohr Instituttets fysikbibliotek på Blegdamsvej i København, mens den sjældne samling af observatoriepublikationer og en stor del af den omfattende tidsskriftssamling kom til SDU i januar 2019. Det betyder, at det tidligere Østervoldbibliotek blev delt i to næsten lige store dele med de værker, som kan forventes at blive udlånt i størst omfang i København, og med de sjældne værker, som især er af historisk interesse, i Odense.

Takkeord

Forfatteren skylder bibliotekarerne Lone Gross, Lisbeth Dilling og Kader Rahman Ahmed stor tak for udstrakt hjælp gennem mange år samt diskussioner og gode råd i forbindelse med dette manuskript. Også en varm tak til redaktør Steen Bille Larsen for en grundig gennemgang af manuskriptet, til astronom og bibliotekschef Bertil F. Dorch for vejledning og værdifulde informationer og til lektor Carsten Andreasen for løsning af mange computerproblemer.

Litteratur

Andersen (2002). Andersen, Michael Cramer: ”Astronomi ved Københavns Universitet 1479-1957”, *Almanak* 2002, s. 97, Københavns Universitet.

Andersen (2004). Andersen, Michael Cramer: ”Astronomi ved Københavns Universitet 1957-2003”, *Almanak* 2004, s. 118, Københavns Universitet.

Ellehøj & Grane (1980). Ellehøj, Svend og Leif Grane (red): *Københavns Universitet 1479-1979, Bind IV; Gods, Bygninger, Biblioteker*, G.E.C. Gads Forlag.

Ellehøj & Pihl (1983). Ellehøj, Svend og Mogens Pihl (red.): *Københavns Universitet 1479-1979, Bind XII, Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 1. del*, G.E.C. Gads Forlag.

Gyldenkerne et alii (1990). Gyldenkerne, K., P.B. Darnell og C. Thykier: *Dansk astronomi gennem 400 år*, Forlaget Rhodos.

Moustgaard (1990). Moustgaard, Lisbeth: *URANIAS TJENERE, Episoder i dansk astronomi 1900-1950*, (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket 2/Bind 5).

Nielsen (1962). Nielsen, Axel V.: *Hundrede års astronomi på Østervold*, Nordisk Astronomisk Tidsskrift 1962.

Petersen (2015). Petersen, J. Otzen: *Observatoriet på Østervold i vækstperioden 1958-1975, DASK og GIER – dengang og nu*, KVANT, maj 2015.

Stybe (1979). Stybe, Svend Erik: *Universitet og Åndsliv i 500 år*, G.E.C. Gads Forlag, København.